

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ SCADA

Эъзозбек ОЗОДОВ	Национальный исследовательский университет «ТИИМСХ», PhD
Акрам АКБАРАЛИЕВ	Старший преподаватель Национального исследовательского университета «ТИИМСХ»
Бехзод КОМИЛЖОНОВ	Ведущий специалист управления Перспективного развития и реализации ГЧП проектов АО «Узбекгидроэнерго»

Аннотация. Автоматизация обработки данных позволяет анализировать большие объемы данных, что делает этот метод одним из наиболее эффективных для учета всех факторов в современных условиях дефицита воды. В статье рассматриваются вопросы автоматизации обработки данных и использования SCADA-систем в мульти-измерительных системах. В статье представлена модель анализа данных на основе ортогональных дискретных полиномов Лагерра, прототип мульти-измерительные системы и мнемоническая схема SCADA-системы.

Ключевые слова: Водные ресурсы, SCADA-система, цифровой двойник, полиномы Лагерра, математическое моделирование, прогнозирование, сенсорная сеть, ATmega328E, качество воды, автоматизированный мониторинг, замкнутые водные системы, Айдаркуль, многопараметрическое измерение, эвапотранспирация, TDS, pH, температура, интеллектуальный анализ данных, управление водопользованием, сельскохозяйственное водоснабжение, климатические изменения, устойчивое развитие.

SCADA TIZIMIDAN FOYDALANGAN HOLDA SUV RESURSLARINI PROGNOZLASH VA MONITORING QILISH TIZIMI

E'zozbek OZODOV,
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti, PhD

Akram AKBARALIYEV,
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti katta
o'qituvchisi,

Behzod KOMILJONOV,
"O'zbekgidroenergo" AJ Istiqbolli
rivojlantirish va DXSH loyihalarini amalga
oshirish boshqarmasi yetakchi mutaxassisi

SYSTEM OF MONITORING AND FORECASTING WATER RESOURCES USING SCADA SYSTEM

Ezozbek OZODOV,
National Research University "TIIAMME", PhD

Akram AKBARALIEV,
Senior Lecturer of the National Research
University "TIIAMME"

Bekhzod KOMILJONOV,
Leading specialist of the Department
of Prospective Development and
Implementation of PPP Projects of JSC
"Uzbekhydroenergo"

Annotatsiya. Ma'lumotlarni qayta ishlashni avtomatlashtirish katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi va bu usulni bugungi suv tanqisligi sharoitida barcha omillarni hisobga olish uchun eng samarali usullardan biriga aylantiradi. Maqolada ma'lumotlarni qayta ishlashni avtomatlashtirish va ko'p o'lchovli tizimlarda SCADA tizimlaridan foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, ortogonal diskret Lager polinomlariga asoslangan ma'lumotlarni tahlil qilish modeli, ko'p o'lchovli tizimning prototipi va SCADA tizimining mnemonik diagrammasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: suv resurslari, SCADA tizimi, raqamli egizak, Lager polinomialari, matematik modellashtirish, prognozlash, sensor tarmoq, ATmega328E, suv sifatini baholash, avtomatlashtirilgan monitoring, yopiq suv tizimlari, Aydarko'l, ko'p parametrlil o'lchov, evapotranspiratsiya, TDS, pH, harorat, intellektual ma'lumotlar tahlili, suvdan foydalanishni boshqarish, qishloq xo'jaligida suv ta'minoti, iqlim o'zgarishi, barqaror rivojlanish.

Abstract. Automation of data processing allows analyzing large volumes of data, which makes this method one of the most effective for taking into account all factors in modern conditions of water shortage. The article discusses the issues of automation of data processing and the use of SCADA systems in multi-measurement systems. The article presents a data analysis model based on orthogonal discrete Lagrange polynomials, a prototype of a multi-measurement system and a mnemonic scheme of a SCADA system.

Keywords: Water resources, SCADA system, Digital twin, Lagrange polynomials, Mathematical modeling, Forecasting, Sensor network, ATmega328E, Water quality, Automated monitoring, Closed water systems, Aydarkul, Multiparametric measurement, Evapotranspiration, TDS, pH, Temperature, Intelligent data analysis, Water use management, Agricultural water supply, Climate change, Sustainable development.

Введение.

Рациональное управление водными ресурсами в XXI веке приобретает приоритетный характер глобальной экологической экономической повестки. Согласно отчёту Всемирного банка на 2023 год более 2,3 млрд человек во всём мире сталкиваются с нехваткой воды, а к 2040 году прогнозируется дефицит пресной воды 60% стран с развивающейся экономикой в том числе Центральная Азия. В Республике Узбекистан ситуация характеризуется высоким уровнем стресса: по данным Министерства водного хозяйства, нагрузка на водные ресурсы составляет 169%, что означает превышение потребления над природной выполняемостью почти в 1,7 раза (Рис.1).

На основе анализов существующих данных и созданному графику мы можем видеть соотношение растущего объёма потребления с 61,5 до 63 млрд метр куб воды, а доступные водные ресурсы сократились с 50 до 47,2 млрд метр куб, что свидетельствует о том, что потребление воды повышено до стрессового уровня а существующие ресурсы воды сокращаются на протяжении трёх лет, использование водных ресурсов в соотношении к существующим запасам составляет 30%, что подтверждает наличие высокого уровня водного стресса в стране.

Сравнение: доступные и использованные водные ресурсы Узбекистана (2022–2024)

Рис.1. График сравнения доступных и использованных водных ресурсов Узбекистана (2022-2024).

Сельское хозяйство, формирующее около 28% ВВП Узбекистана, употребляется выше 90% доступных водных ресурсов. Что делает задачу эффективного контроля и прогнозирования водоснабжения ключевой для устойчивого развития аграрного сектора. При этом, по оценке института водных проблем и реакции ежегодные потери воды в растительной системе страны составляет до 35% из которых значительная часть обусловлена отсутствием оперативного мониторинга избыточного испарения и неэффективной эксплуатации инфраструктуры.

На этом фоне особую актуальность приобретает внедрение автоматизированной системы мониторинга и прогнозирования обеспечивающее не только сбор и визуализацию данных в реальном времени но и принятие обоснованных управленческих решений. В мире и региональном контексте в качестве перспективных технологий решения рассматриваются SCADA-системы (Supervisory Control and Data Acquisition), обладающий возможностью интеграции сенсорных сетей, построение цифровых двойников объектов водопользования, а также реализации интеллектуального анализа данных.

Несмотря на широкое применение SCADA – систем промышленности энергетики и транспорте, в сфере водного хозяйства их использование носят эпизодические и Экспериментальный характер особенно после ощущается нехватка системы способных работать в условиях ограниченного ресурса высокой минерализации воды и удельного расположения объектов удалённого расположения объектов как это имеет место замкнутых озёрных системах Узбекистана (например Айдаркуль).

I. Методы исследования

Данное исследование основывается на комплексном подходе, который комментирует себе математическое моделирование цифровой мониторинг,

а также анализ водных ресурсов на основе SCADA архитектуры методология исследования включает в себя следующие основные элементы:

1.1. Сбор данных и их обработка

Для построения корректной модели мониторинга и прогнозирования используются следующие виды данных:

- объём потребляемых и доступных водных ресурсов (в млрд м³);
- параметры качества воды, уровень pH, минерализация температура воды и потери за счёт эвапотранспирации;

1.2. Математическое моделирование и логика постоянной автоматизации данных

Система прогнозирования на основе автоматизации данных многокритерийного условия основывается на автогональных дискретных Лаггера данный подход является эффективным для учёта стохастической природы изменение параметров замкнутые гидрологической системе модель нужно написать следующим образом

$$W(t) = \sum_{n=0}^N a_n L_n(t) + \varepsilon(t)$$

где:

$W(t)$ - прогнозируемый объём воды,

$L_n(t)$ - полиномы Лагерра n -го порядка,

a_n - коэффициенты определяемые методом наименьших квадратов

$\varepsilon(t)$ - ошибка модели.

Модель сравнивалась с классической ARIMA-моделью по критериям MAE и MSE.

1.3. Архитектура измерительной SCADA-системы

Для автоматизированного сбора данных разработан прототип многофакторной измерительной системы, включающей:

- микроконтроллер ATmega328E;
- датчики: pH, мутности, TDS (электропроводность), температуры;
- модуль беспроводной передачи данных GSM D-900;
- интерфейс интеграции с SCADA через стандартные протоколы (MODBUS, UART).
- Данные поступают на SCADA-сервер, где визуализируются в виде мнемосхем, графиков и тревожных сигналов.

1.4. Методы оценки точности прогнозов

Для оценки эффективности прогнозных моделей использовались следующие метрики:

- MAE (Mean Absolute Error)
- MSE (Mean Squared Error)
- Среднее отклонение от фактических данных в процентах

Модель на основе полиномов Лагерра продемонстрировала среднюю погрешность 0,11%, что почти в 3,5 раза ниже, чем у ARIMA-модели (0,39%).

II. Результаты исследования

Результаты моделирования и анализа подтвердили высокую эффективность предложенного подхода, основанного на ортогональных дискретных полиномах Лагерра, для прогнозирования динамики водных ресурсов.

На основе данных по объёму водных ресурсов Узбекистана за 2023–2024 гг. (ежемесячные значения в диапазоне от 50,0 до 45,5 млрд м³) были построены прогнозные модели с использованием двух методов:

- Модели Лаггер-полиномов
- Классической ARIMA-модели (AutoRegressive Integrated Moving Average)

Результаты представлены на рисунке 2. Сравнение прогнозируемых значений с фактическими показало следующее:

- Средняя абсолютная ошибка модели на основе Лаггер-полиномов составила 0,11% от среднего значения фактических данных, что соответствует высокой точности аппроксимации.
- Для ARIMA-модели аналогичная ошибка составила 0,39%, что почти в 3,5 раза выше, чем у модел Лаггера.

Модель Лаггера показала стабильность при прогнозировании, а также высокую устойчивость к флуктуациям, обусловленным стохастической природой гидрологических процессов. Это делает её особенно подходящей для долгосрочного прогнозирования и оценки устойчивости водных ресурсов в условиях неопределенности и климатических изменений.

Дополнительно, разработанная SCADA-инфраструктура, интегрированная с измерительными сенсорами на базе ATmega328E, обеспечила:

- Автоматизированный сбор данных о физических параметрах воды (рН, TDS, температура, мутность);
- Мгновенную визуализацию показателей в виде мнемосхем;
- Передачу данных на центральный сервер через GSM-модуль.

Комплексная интеграция моделей прогнозирования и SCADA-системы позволяет не только фиксировать изменения в водных системах в режиме

реального времени, но и заранее идентифицировать критические уровни, формируя тем самым основу для интеллектуального управления водными ресурсами.

Таким образом, результаты исследования продемонстрировали, что предложенная система обладает высокой степенью точности и надежности, а её внедрение в практику аграрного водопользования может значительно повысить эффективность и устойчивость управления водными ресурсами Узбекистана.

Рис.2. Визуальное сравнение результатов прогнозирования объема водных ресурсов с использованием двух моделей: Лаггер-полиномов и ARIMA.

На графике представлено визуальное сравнение результатов прогнозирования объема водных ресурсов с использованием двух моделей: Лаггер-полиномов и ARIMA.

Видно, что:

- Фактические значения (синяя линия) демонстрируют стабильное снижение объема водных ресурсов в течение 2023–2024 гг.
- Модель Лаггер (красная пунктирная линия) практически точно повторяет динамику фактических данных, при этом средняя погрешность составила всего 0,11%.
- Модель ARIMA (зеленая точечная линия) также близка к фактическим значениям, но менее точна – средняя ошибка 0,39%.

Это подтверждает преимущество использования ортогональных дискретных полиномов Лагерра для прогнозирования сложных природных процессов с высокой точностью.

а)

б)

Рис.3. Прототип многомерной системы управления.

а) архитектура оборудования наблюдения б) конструкция мониторинга.

Дополнительно в рамках экспериментальной части исследования был разработан и собран аппаратно-программный прототип многофакторной измерительной системы, интегрированной в SCADA-инфраструктуру. На рисунке 3 представлена физическая реализация системы, включающая следующие ключевые компоненты:

- Сенсорный модуль, состоящий из датчиков pH, TDS, температуры, мутности и давления, соединённых с микроконтроллером ATmega328E;
- Коммутационные реле и модуль питания, обеспечивающие стабильную работу в условиях переменных нагрузок;
- GSM-модуль, предназначенный для беспроводной передачи собранных данных на сервер визуализации SCADA-системы;
- Физический макет гидросистемы, собранный из труб ПВХ с эмуляцией различных каналов подачи и отвода воды.

Практические испытания показали высокую работоспособность системы:

- Время отклика при изменении параметров воды составило менее 2 секунд;
- Погрешность измерения уровня pH — не превышала $\pm 0,05$;
- Передача данных на SCADA-панель осуществлялась в режиме 1 пакет в 10 секунд, обеспечивая почти реальное время мониторинга.

Такая архитектура позволяет масштабировать решение для полевых условий, в том числе — в рамках малых ирригационных систем, замкнутых озёр и мониторинга искусственных водоёмов. Макет демонстрирует, что предложенная система может быть реализована с минимальными затратами, что делает её особенно перспективной для стран с ограниченными ресурсами в области цифровизации водного сектора.

Рис.4. мнемосхема SCADA-интерфейса, отображающая показания с измерительного узла «O'chash-1».

Кроме аппаратной части, была разработана и внедрена визуальная SCADA-панель, обеспечивающая мониторинг параметров водной среды в реальном времени. На рисунке 5 представлена мнемосхема SCADA-интерфейса, отображающая показания с измерительного узла «O'chash-1», расположенного в системе озёр Айдар-Арнасой.

Функциональные возможности интерфейса включают:

- Графики параметров TDS и pH в реальном времени с временной шкалой и масштабированием;
- Индикаторы критических уровней (например, зелёная зона до TDS < 1000 ppm, красная зона при превышении допустимых норм);

- Географическая карта с точками расположения сенсорных узлов и отображением их текущего состояния;
- Журнал событий и логирование измерений, с указанием временных меток начала и окончания сеанса наблюдений.
- На момент съёмки:
- TDS = 6162 ppm, что существенно превышает допустимые нормы для сельскохозяйственного водопользования;
- pH = 8.1, что свидетельствует об умеренно щелочной среде.

Система позволяет не только отслеживать текущие показатели, но и формировать предупреждения и сигналы тревоги при превышении установленных порогов, что критически важно для оперативного реагирования и адаптивного управления водными ресурсами.

Таким образом, реализация программной части SCADA-модуля продемонстрировала высокую эффективность визуализации и удобство взаимодействия пользователя с системой, что делает её пригодной для масштабирования в реальные условия полевых хозяйств.

III. Заключение

Проведенное исследование подтвердило эффективность и высокую результативность комплексного подхода к мониторингу и прогнозированию водных ресурсов с использованием современных автоматизированных технологий. Разработанная система на основе интеграции инфраструктуры SCADA, многофакторного измерительного устройства и математического модуля прогнозирования обладает высокой точностью, устойчивостью и применимостью в практических условиях дефицита воды.

Математическая модель, реализованная на основе ортогональных дискретных полиномов Лагерра, обеспечила среднюю погрешность прогноза всего 0,11%, что значительно меньше, чем у классической модели ARIMA (0,39%). Это свидетельствует о научной и практической целесообразности выбора данного математического инструмента для моделирования нестационарных гидрологических процессов.

Экспериментально разработанный прототип системы на микроконтроллере ATmega328E успешно принимал и передавал информацию с датчиков качества воды (pH, TDS, мутность, температура) в режиме реального времени. Программный интерфейс SCADA обеспечивал визуализацию, управление и формирование тревожных уведомлений в случае нарушения нормативных показателей. Особое применение имеет возможность масштабирования и адаптации данной системы в контексте сельскохозяйственного водопользования в Узбекистане, в том числе в замкнутых озерных системах (например, Айдаркуль). Практическая реализация предлагаемого решения позволит:

- Повысить эффективность распределения и использования водных ресурсов;
- Снизить антропогенную нагрузку на водные экосистемы;
- Обеспечить научно обоснованную поддержку принятия управленческих решений в режиме реального времени.

Поэтому внедрение подобных интеллектуальных систем является яркой перспективой цифровизации водного сектора и существенным шагом на пути к устойчивому развитию сельского хозяйства в условиях изменения климата и дефицита водных ресурсов.

Список использованной литературы:

1. Рашид А. «Введение в SCADA-системы» – базовая книга по архитектуре SCADA и принципам работы систем мониторинга.
2. Гусев С.И. «Автоматизация технологических процессов: SCADA, PLC и HMI», 2021 – практическое руководство по внедрению SCADA-систем.
3. Медведев В.Г. «Управление водными ресурсами: современные подходы и технологии», 2019 – российский взгляд на цифровизацию водного сектора.
4. Bastiaanssen, W.G.M. et al. «Remote Sensing and Water Resources», Springer, 2016 – о применении дистанционного зондирования и SCADA в водных системах.
5. Loucks, D.P., Van Beek, E. «Water Resources Systems Planning and Management», UNESCO, 2005 – классический учебник по управлению водными ресурсами с акцентом на моделирование и прогнозирование.
6. Krutz, R. L. «Securing SCADA Systems», Wiley, 2006 – про безопасность SCADA-систем в критически важных инфраструктурах, включая водоснабжение.
7. Abdallah, A.A. et al. “SCADA systems in Water and Wastewater Treatment: A Review”, Water, 2020 – обзор современных систем SCADA в водных объектах.
8. Bentley Systems. “SCADA and Modeling Integration in Water Utilities”, White Paper, 2021 – промышленное руководство от разработчиков ПО.
9. Yu, Lei et al. “Application of Internet of Things (IoT) in Water Resource Management”, IEEE Access, 2022 – современные практики IoT и SCADA в воде.

10. Mays, L. W. «Water Resources Engineering», Wiley, 2010 – включает разделы по цифровому мониторингу и управлению.
11. UNESCO IHP Reports on Water Resources Monitoring – ежегодные отчеты по внедрению SCADA и цифровых решений.
12. World Bank. “Smart Water Management Technologies”, 2020 – обзор глобальных инициатив по цифровизации водного сектора.
13. International Water Association (IWA) – Reports on Smart Water Networks – кейсы из разных стран.
14. Доклады Гидрометеослужб стран СНГ – в том числе Узбекистана, Казахстана и России (по SCADA, гидропостам, телеметрии).
15. Научные статьи в журналах: Water Resources Management, Journal of Hydroinformatics, Hydrological Sciences Journal – последние исследования в теме.